

O'ZBEK VA YAPON TILLARINI ONOMATOPEYA SO'ZLARI ORQALI QIYOSLASH

Bakirova Sadoqatxon Elmurod qizi¹,

2-bosqich talabasi, O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti

Rahimova Humora Fahriddin qizi²,

Yapon tili kafedrası o'qituvchisi,

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy qo'llanmada yapon tilidagi taqlid so'zlar, ya'ni onomatopeya so'zlari orqali ikki til o'rtasidagi mazmuniy bog'lanishlar va qiyoslanishlanishni ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, chet tillarini o'rganish va tahlil qilish mobaynida mazkur tilning qanchalik jozibador va boy ekanligi namoyon bo'ladi. Xususan, bizning ona tilimizda bo'lganidek, sharq tillaridan bo'lmish yapon tilining grammatikasida ham tilning nozik xususiyatlariga duch kelamiz.

Onomatopeya so'zlari yapon tilida tahminan 4000 ga yaqin bo'lib, bunday tildan mahalliy aholi keng ko'lamda foydalanmoqdalar. Taqlid so'zlarining ham bir necha ko'rinishlari bo'lib, tovushga taqlid va harakatga taqlid turlari eng muhim turlaridan bo'lib, bunday so'z turkumlarining deyarli barchasi juft va takroriy usulda yoziladi. Ushbu maqolada tahlil qilinuvchi onomatopik so'zlarimiz esa asosan kundalik hayotda eng ko'p uchraydiganlari hisoblanadi va tahliliy xulosada ularning o'zbek tilidan farqlanishiga izoh beriladi.

Kalit so'zlar: taqlid so'z, yapon tili, onomatopeya, yapon adabiyoti, manga, tovush, taqlid, harakat, ismlash, obraz, eshitish, ko'rish, ekvivalent.

KIRISH

“Onomatopeya” so'zi aslida yunoncha “onomatopoeia” so'zidan olingan bo'lib, “ismlash, nomlash yoki nomlash san'ati” degan ma'nolarni anglatadi. Bu atama chet tilidan kirib kelgan so'z bo'lganligi uchun, ona tilimizda “taqlid so'zlar” deb ham

ataymiz. Endi esa ona tilimizning izohli lug'atiga yuzlanamiz. Taqlid so'zlar – grammatik ma'no va shakliy xususiyatlariga ko'ra, alohida guruhni tashkil qiluvchi, kishilar, hayvonlar va shu kabi jonli, jonsiz narsalarning tovushini, harakati, ma'lum bir vaziyat-holat obrazini taqlidan ifodalovchi so'zlardir. Taqlid so'zlarning ba'zilari tovushga taqlidni bildiradi, ba'zilari esa harakat-holat va hodisa obraziga taqlidni ko'rsatadi. Shunga ko'ra, taqlid so'zlarning ikki turi farqlanadi: tovushga taqlidni bildiradigan so'zlar; obraz (tasvir)ga taqlidni bildiradigan so'zlar. Birinchi turiga keladigan bo'lsak, tovushga taqlid so'zlar eshitish bilan chambarchas bog'liq va eshitish organlari orqali yuzaga keladi. Obrazga taqlid so'zlar esa bundan farqli o'laroq, ko'rish bilan aloqadordir, ya'ni tovushga taqlid so'zlar ifodalagan tovushni faqat eshitish mumkin (qars-qurs, taq, duk-duk, g'iyq, miyov kabi); obrazga taqlid so'zlar ifodalagan holat, harakatni faqat ko'rish mumkin. Masalan, jivir-jivir, lip-lip, yalt-yult, hang-mang kabi.

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqqan holda, yapon tili grammatikasiga yuzlanamiz. Yapon tilida ham onomatopeya so'zlari o'zbek tilidagi singari shartli ravishda yirik ikki turga bo'linadi: ya'ni, tovush va harakat onomatopeyasi. Lekin bu ikki turning o'zi ham kichik besh turlardan tashkil topgan.

Shuningdek, yapon tilida tovush effektlari kundalik nutqda nafaqat tovushlarni, balki his-tuyg'ularni ham tasvirlash uchun ishlatiladi. Ko'pchilik esa onomatopeyaga kirib borgunlaricha yapon tilini noaniq til, deb hisoblaydilar va natijada esa, ularni yodlab olganlaridan so'ng, minglab onomatopeya so'zlari bilan yapon tuyg'ulari va tovush effektlari orqali haqiqiy ma'noni noyob usulda his etadilar.

METODLAR VA NATIJALAR

Yapon onomatopeyasi ko'pincha yapon adabiyot namunalarida: zamonaviy asarlar, manga, va asosan, animelarda ko'p qo'llaniladi. Gramatik jihatga yana to'xtaladigan bo'lsak, yapon taqlid so'zlari yuqorida aytilganidek, kichik besh turga bo'linadi:

- 1) Giongo (擬音語), ya'ni avtomobillar yoki shamol kabi jonsiz narsalar, tabiat tomonidan chiqarilgan tovushlar kiradi;

- 2) Gitaigo (擬態語), ya'ni holat fe'llarini tasvirlaydigan tovushlar. Masalan, terlash, isib ketish, uyqusirash yoki ob-havoning turli-xil ko'rinishlari;
- 3) Giseigo (擬声語). Bu turdagi onomatopik turkumda hayvonlar va odamlar kabi tirik mavjudotlardan tarqaluvchi tovushlar o'rin olgan. Masalan: o'zbek tilida mushukni ko'z oldimizga keltirsak, biz darhol "miyov-miyov" tovushi haqida o'ylaymiz. Biroq, yapon tilida mushukning ovozi sal boshqacharoq tovush taqlidiga ega, ya'ni "にゃん-にゃん"("nyan-nyan");
- 4) Giyougo (擬容語): Biz odatda o'zbek tilida fe'llar deb ataydigan tasviriy harakatni ifodalovchi tovushlar. Chuqur uyquga ketish yoki maqsadsiz yurish kabi ifodalar bu turga kiradi;
- 5) Gijougo (擬情語). Tovushning bu turida qo'rqinchli, og'riqli, quvonchli va shu kabi his-tuyg'ularni boshdan kechirganimizni tasvirlaymiz.

Endi esa o'zbek-yapon tillarida hayvonlar tovushi sifatida ifodalanuvchi qiyoslanishni ko'rib chiqamiz.

1-jadval

O'zbek-yapon tillarida hayvonlar tovushi sifatida ifodalanuvchi qiyoslanish

Hayvonlar	Yaponcha taqlid	O'zbekcha taqlid
Ari	ぶん (bu-n)	Viz-viz
Qush	ちゅんちゅん (chun-chun)	Qu-qu
Mushuk	にゃん (nyan)	miyov
Jo'ja	こけこっこ (kokekokko)	Chip-chip
Sigir	もーもー (mo-mo)	Mo'-mo'
Qarg'a	かーかー (ka-ka)	Qar-qar
Kuchuk	わんわん (van van)	Vov-vov
Qurbaqa	げろげろ (gero gero)	Qvaq-qvaq
Qo'y	めーめー (me-me)	Bee-bee

Ta'kidlash joizki, nafaqat jonzotlar, balki tabiat hodisalari tovushlarini ifodalashda ham ikki til o'rtasida bir qancha farqlanishlarni uchratish mumkin. Misol sifatida yomg'irni olsak, o'zbek tilida kuchli yomg'irga nisbatan "chak-chak" yomg'ir yog'di, iborasini ishlaymiz. Yaponiyaliklar esa nisbatan shiddatliroq yomg'ir yog'ish holatini “ざーざー” (za-za) deb ataydilar.

Yana bir e'tiborli jihati shuki, ba'zi yapon onomatopik so'zlarning o'zbek tilidagi ekvivalenti umuman mavjud emas. Masalan, yaponlar さく さく (saku saku) taqlid so'zini "yumshoq qumni bosish, mayin tuproq ustida harakatlanish" talqinida tushunsalar, bizning lug'atimizda esa unday tushunchani anglatuvchi taqlid so'z yo'q.

Onomatopeya yapon alifbosining hiragana yoki katakana turkumi yordamida yoziladi. Uni yoki buni qachon ishlatish kerakligi haqida aniq qonun- qoidalar mavjud bo'lmasa-da, taniqli yapon tilshunosi Hiroku Fukudaning ingliz tilida yozilgan "Jazz Up Your Japanese with Onomatopoeia" asarida ta'kidlanishicha, hiragana "yumshoq tovushlar" uchun, katakana esa "qattiq tovushlar" va urg'u uchun ishlatiladi. Ba'zan bu tovush turiga ham bog'liq. Katakana ko'rinishi juda qattiq va kvadratga o'xshaydi, Hiragana esa yumaloq va yumshoq. Shunday qilib, ba'zida so'zning ohangi Kana turi bilan bog'liq - Hiragana yumshoqroq tovushlar uchun, katakana esa qattiqroq tovushlar uchun ishlatiladi. Biz qanchalik ko'p izlansak, qaysi biri oldinga va orqaga ko'p ishlatilishini ko'ramiz, bu esa hiragana va katakana alifbosini o'rganish haqiqatan ham muhimligining yana bir sababidir. Yapon tilini o'rganishdagi eng qiyin narsalardan biri bu uning onomatopeya qo'llanilishini tushunishga harakat qilish. Ko'pchilik til o'rganuvchilar "onomatopeyani o'zlashtirish juda qiyin", deydilar. Bu gap haqiqatga yaqin gap. Ammo agar biz ularni to'g'ri ishlatsak, biz ishlatayotgan yapon tili yanada tabiiyroq eshitiladi. Agar onomatopeyani ishlatishga ishonch bo'lmasa ham, unday so'zlar bilan tanishish atrofimizdagi yapon tilida so'zlashuvchilarning biroz tushunarsizroq tuyulgan gaplarini to'laqonli tushunishimizga yordam beradi.

Biroq ularning yzoilishi, yuqorida aytilganidek, har doim ham bir-xil emas, ko'pincha ular aralashtiriladi. Qulay tomoni shundaki, siz uni to'g'ri yozish haqida ko'p

tashvishlanishingiz shart emas! Yapon tilini o'rganuvchilar uchun esa ayniqsa, bu yaxshi imkoniyatdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilida mavjud bo'lgan taqlid soz'lar turkumi yapon tili grammatikasidagi taqlidiy tovushlardan anchagina farq qiladi. Ikki tili o'rtasida hattoki ma'nosi bir hil bo'lgan tovushlar ekvivalenti ham hattoki shakllanmagan. Ya'ni, yapon tilida kundalik hayotda yaponlar tomonidan ishlatiluvchi ko'p onomatopik jumllarning o'zbek tilidagi "versiyasi'sini topish mushkul.

Tovushlarning bunday keskin farqlanishlari barcha tillar o'rtasida kuzatiladigan holatdir. Zero, inson tug'ilib o'sgan muhit uning eshitish va ongida qabul qilish, fikrlash usuliga ta'sir qilmay qolmaydi. Biroq ikki tilning bu so'z turkumi doirasida grammatik o'xshashliklar ham kuzatiladi: masalan, aksariyat yapon bo'g'inlari undosh harflar bilan boshlanadi. Yapon alifbosi juda boy bo'lgani uchun u asosan fonetikdir. Demak, har bir tovush aynan qanday talaffuz qilinsa, shunday yoziladi. Shuningdek, har bir yozma belgi ovozsiz harflarga ega bo'lgan tillardan farqli o'laroq talaffuz qilinadi. Bundan tashqari, shu maqsadda yaratilgan "dakuten" va "handakuten" deb nomlangan maxsus ikkita chiroyli kichik belgi ham mavjud.

Ushbu mavzuda yoritiluvchi tahlilning keying bosqichlari uchun onomatopeyalardagi jarangli va jarangsiz undoshlar o'rtasidagi farqni tushunish maqsadga muvofiqdir. Buning maqsadida esa ularni chuqurroq o'rganishimiz kerak, zero, bunday muhokamalar natijasi yapon tilida harakat va holatlarni ifodalashda onomatopeyaning ma'nosini chiqur anglab yetish va qiyinchiliksiz ishlatilishida qo'l keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hiroku Fukuda , *Jazz Up Your Japanese With Onomatopoeia*, (ingliz tilida) Sentabr 12, 2003 , Kodansha , ISBN 9784770029560 .
2. <https://www.tofugu.com> (vebsayt)
3. M. Hamroev, D. Muhammedova, D. SHodmonqulova, X. G`ulomova, SH. Yo'ldasheva. *Ona tili*. Toshkent, 2008. "IQTISOD-MOLIYA"

4. Tatyana Bushuy, Shaxriyor Safarov. *Til qurilishi, tahlil metodlari va metodologiyasi*. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "Fan" nashriyoti, 2007.
5. Fukuda, H. (2017). *Onomatope Giongo [Onomatopoeia Japanese]*. Jakarta: Kesaint Blanc.
6. Otamurodova D.A. *Leksikologiya: Fan dasturi*. Toshkent, 2016. O'zbekiston Davlat Jahon Tillari nashriyoti.